

COUNTER

Versión 5.1

La Guía Fácil

COUNTER para Open Access

Esto es parte de una serie de Guías Fáciles que desmitifican la Versión 5.1 de COUNTER y su código de buenas prácticas.

La serie completa está compuesta por:

- Introducción a Informes COUNTER
- Introducción a Métricas COUNTER
- COUNTER Atributos, Elementos, y otras cosas (ligeramente) técnicas.
- COUNTER y Open Access
- Hazte compatible con COUNTER
- COUNTER para consorcios
- Cambios en la Versión 5.1

Nota: para facilitar la lectura hemos usado un español sencillo en todas las Guías. Por razones técnicas, el Código de Buenas Prácticas en sí usa guiones bajos para palabras compuestas - por lo que Data Type se convierte en Data_Type, y Total Item Investigations es Total_Item_Investigations.

Que encontrarás en esta Guía

¿Por qué usar COUNTER para OA?	3
Retorno sobre la inversión	3
Coste por descarga	3
Impacto	4
Informando al Mundo	5
Vincular uso a instituciones.....	5
Construyendo informes globales.....	6
Informes Globales de Ítem: la clave de OA.....	6

¿Por qué usar COUNTER para OA?

COUNTER es una colaboración entre los consumidores de los informes (bibliotecas, consorcios) y los productores de informes (editoriales, recopiladores) para asegurar que todo el uso del contenido académico online es medido de forma consistente, fiable y comparable independientemente de como se obtuvo la licencia o quien lo financiara. Uno de los principales impulsores detrás de la creación de COUNTER versión 5.1 para facilitar los informes sobre Open Access (OA) es la afirmación de que OA estimula un mayor uso: sin usar las mismas métricas, recopiladas del mismo modo, sería muy difícil justificar ese argumento.

Retorno sobre la inversión

La gente tiende a pensar sobre los informes COUNTER como una de las fuentes de información que las bibliotecas usan para evaluar la suscripción a sus contenidos, pero las métricas COUNTER tienen un papel también en evaluar la inversión que las bibliotecas están haciendo en OA.

Coste por descarga

Tradicionalmente, una de las formas en las que las bibliotecas se han basado en los informes de uso COUNTER era como base para calcular el coste por descarga. A medida que una parte cada vez más grande del contenido académico se convierte en Open Access, bibliotecas y patrocinadores están cada vez más interesados en el cálculo equivalente para contenido OA. Los cálculos típicos son:

Coste de suscripción por descarga

Coste OA por descarga

Hay una salvedad en este escenario: medir solamente el coste del primer año de Open Access puede no ser una comparación justa, ya que pagar por los materiales que se harán Open Access es una inversión a largo plazo.

La diferencia clave entre los cálculos depende de si las métricas para las Peticiones Únicas por Ítem son para una institución particular, ya que se usan para el cálculo del coste de la suscripción por descarga, o por todo el mundo en un cálculo Open Access — puedes echar un vistazo a Informando al Mundo para más información sobre esa diferencia.

Impacto

Creemos que los datos de uso deberían ser una de las formas de medir impacto. Por el momento, citas y altmetrics a menudo se usan como sustitutos para medir este impacto:

- Las citas son muy directas. Una cita significa que el trabajo ha sido encontrado y (con un poco de suerte) leído y sido de utilidad a un investigador académico. Sin embargo, son bastante lentas y en algunos campos tardan décadas en acumularse.
- Usualmente, Altmetrics evalúa las redes sociales y otras actividades online asociadas con un artículo académico, así que mientras son más inmediatas que las citas, altmetrics a menudo reflejan una atención pasajera en lugar de un impacto duradero en la práctica académica o el mundo en general.

Las métricas de uso consistentes y comparables del tipo producido por las plataformas compatibles con COUNTER son un tercer tipo de medida de impacto. En contraste con las citas, las métricas de uso se acumulan en el mismo día de la publicación, y a diferencia de altmetrics podemos estar seguros de que el uso refleja cierta forma de participación con el contenido original.

Dicho esto, queremos dejar claro que la evaluación de la investigación debería ser un ejercicio holístico: ¡ninguna de estas métricas debería usarse por sí sola, y ninguna debería ser usada sin tener en cuenta los méritos académicos del trabajo!

Informando al Mundo

La mayoría de las editoriales consideran que una parte de su no puede vincularse a una institución, así que v5.1 incluye instrucciones de como atribuir ese uso a 'El Mundo' — es decir, para crear un informe global.

Vincular uso a instituciones

El uso está vinculado a una institución a través de los procesos de *autenticación y atribución*. Cuando un usuario visita la plataforma de una editorial, lo primero que la plataforma hará — usualmente de modo transparente — es comprobar si el usuario puede ser autenticado. Reconocer rangos IP es un método común de autenticación. Existen muchos otros métodos, incluyendo Shibboleth, usuario/contraseña, y GETFTR.

Si el usuario puede ser identificado como perteneciente a una institución, todo su uso será atribuido a esa institución. Si el usuario no puede ser identificado como perteneciente a una institución, puede que aún pueda usar el contenido y que la plataforma registre ese uso, pero pertenecerá a 'El Mundo'.

Fig. 1. Informes para instituciones, informes para El Mundo

Construyendo informes globales

El uso global de las plataformas de las editoriales se compone de uso atribuido y no atribuido — es decir, la combinación de uso vinculado a instituciones y el uso vinculado de forma más general a ‘El Mundo’. La mayoría de las editoriales registran todo el uso por defecto, y generan Informes COUNTER extrayendo el uso atribuido por institución, de modo que tienen la información necesaria para elaborar un informe global.

Los informes globales pueden desglosarse al mismo tiempo que mantienen la privacidad del usuario y protegen la confidencialidad comercial usando Elementos Reservados: geográficamente por país o subdivisiones de dicho país (e.g. estados, comunidades), y, por supuesto, atribuidos y no atribuidos. Existe algo más de información sobre este tema en *La Guía Fácil para COUNTER Atributos, Elementos y Otras Cosas (Ligeramente) Técnicas*.

Informes Globales de Ítem: la clave de OA

Junto con los informes globales, OA ha hecho que sea importante comprender el uso de forma más detallada, por ejemplo a nivel de artículo o capítulo, en vez de basarse en la información a nivel de título. En v5.1 sugerimos que todos los proveedores de informes, pero particularmente para editoriales de revistas y artículos, deben proporcionar Informes Globales de Ítem. Esto es, pedimos un Informe de Ítem (IR) a El Mundo. IR es un Informe COUNTER muy detallado que muestra cada métrica COUNTER aplicable para cada uno de los ítems en una plataforma, con mucha información sobre el ítem en sí (e.g. identificador, título de la publicación padre si existe, ...). Mientras que el Informe Global de Ítem es muy relevante para aquellos que ofrecen contenido OA, es una buena práctica que todas las editoriales lo ofrezcan.

Para saber más

Hay mucha más información en el documento completo del Código de Buenas Prácticas (Code of Practice <https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) y, por supuesto, en la biblioteca multimedia de COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si tienes alguna pregunta que no hubiera sido contestada en otra parte, por favor, no dudes en mandar un email a nuestra Directora de Proyecto (Project Director): tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

